

CZU 341.2:061.1EU
DOI 10.5281/zenodo.4543408

PROBLEMA RESPONSABILITĂȚII STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE PENTRU ÎNCĂLCAREA LEGISLAȚIEI COMUNITARE

Maxim TONCOGLAZ

Doctorand, Școala doctorală în Științe Juridice și Relații Internaționale, Universitatea de Studii
Europene din Moldova, Chișinău, Republica Moldova

e-mail: toncoglazmaxim@yahoo.com
<https://orcid.org/0000-0002-3520-4172>

Articolul examinează problema responsabilității statelor membre ale Uniunii Europene pentru încălcarea legislației europene. Este prezentată caracteristica proceselor procedurale de aducere la răspundere juridică a statelor membre ale Uniunii Europene. O condiție necesară pentru creșterea eficienței legislației Uniunii Europene este îmbunătățirea mecanismului acțiunii sale. Un rol important în rezolvarea acestei probleme revine instituției responsabilității internaționale și, într-o mai mare măsură, responsabilității statelor, care este caracterizată de un număr mare de trăsături, discutate în prezentul articol.

Cuvinte-cheie: legislația Uniunii Europene, responsabilitatea statelor, proceduri de examinare a încălcării legislației Uniunii Europene, responsabilitatea generală, responsabilitatea specială, conținutul responsabilității.

THE ISSUE OF THE RESPONSIBILITY OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION FOR INFRINGEMENTS OF COMMUNITY LEGISLATION

The article examines the issue of the liability of the Member States of the European Union for infringements of European law. The procedural processes for bringing European Union Member States to justice are given. A necessary condition for increasing the effectiveness of European Union legislation is to improve the mechanism of its action. An important role in solving this problem lies with the institution of international responsibility and, to a greater extent, with the responsibility of states. This responsibility is characterized by a large number of features that are discussed in this article.

Keywords: European Union law, state responsibility, procedures for examining breaches of European Union law, general liability, special liability, content of liability.

PROBLÈME DE LA RESPONSABILITÉ DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA VIOLATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE

L'article examine la question de la responsabilité des états membres de l'Union Européenne pour violation du droit européen. Les caractéristiques des processus procéduraux pour amener les Etats membres de l'Union Européenne à la responsabilité juridique sont présentées. Une condition nécessaire pour augmenter l'efficacité de la législation de l'Union Européenne est d'améliorer le mécanisme de son action. Un rôle important dans la résolution de ce problème incombe à l'institution de la responsabilité internationale et, dans une plus grande mesure, à la responsabilité des états. Cette responsabilité est caractérisée par un grand nombre de caractéristiques qui sont discutées dans cet article.

Mots-clés: droit de l'Union Européenne, responsabilité des états, procédures d'examen des violations du droit de l'Union Européenne, responsabilité générale, responsabilité spéciale, contenu de la responsabilité.

ПРОБЛЕМА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СООБЩЕСТВА

В статье рассматривается вопрос ответственности государств-членов Европейского Союза за нарушение европейского законодательства. Представлены характеристики процессуальных процедур привлечения к ответственности государств-членов Европейского Союза. Необходимым условием повышения эффективности законодательства Евросоюза является совершенствование механизма его действия. Важная роль в решении этой проблемы принадлежит институту международной ответственности и, в большей степени, ответственности государств. Эта ответственность характеризуется большим количеством особенностей, которые обсуждаются в данной статье.

Ключевые слова: законодательство Европейского Союза, ответственность государств, процедуры расследования нарушений законодательства Европейского Союза, общая ответственность, особая ответственность, содержание ответственности.

Introducere

Pentru a înțelege esența instituției responsabilității de stat, este necesar să se determine care sunt trăsăturile dreptului UE. În dreptul european, nu există un document juridic normativ unic care să codifice instituția responsabilității.

Sistemul juridic al UE este multilingv, toate entitățile UE (persoane juridice și persoane fizice, agenții guvernamentale, state etc.) au posibilitatea de a studia și înțelege normele juridice în propria lor limbă.

UE are propriul său sistem juridic supranațional unic, care se bazează pe principiile supremației directe a legislației Uniunii Europene. Sistemul juridic supranațional al UE combină caracteristicile sistemelor juridice internaționale și naționale. Statele membre ale Uniunii Europene sunt supuse legislației UE.

Idei principale ale cercetării

Pe baza principiului cooperării de bună credință, membrii UE:

- Sunt responsabili pentru îndeplinirea corectă a obligațiilor bazate pe apartenența la UE;
- Trebuie să contribuie la îndeplinirea obiectivelor UE într-un mod accesibil și să se abțină de la orice acțiune sau omisiune care ar putea pune în pericol realizarea obiectivelor UE;
- Să respecte în timp util și riguros actele juridice ale sindicatului.

Un interes deosebit este problema procedurii de examinare a încălcărilor legislației UE. Principalul act normativ care reglementează procedura de aducere a responsabilității statelor membre ale UE (secțiunea - Curtea 5, Art. 258 și Art. 260) în fața UE este Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, astfel cum a fost modificat de Tratatul de la Lisabona, de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului privind înființarea Comunității Europene (Lisabona, 13 decembrie 2007). [2]

Comisia Europeană este principalul organ executiv al Uniunii Europene: numai ea poate urmări în judecată statele pentru încălcări ale legislației UE.

În cazul în care Comisia constată că un stat membru al UE a comis un act (act sau omisiune) care încalcă legislația UE, Comisia Europeană începe o procedură de investigație, după care emite avizul motivat, care stabilește un termen pentru eliminarea încălcărilor. Statul împotriva căruia se lansează ancheta are dreptul de a-și exprima poziția motivată.

În caz de nesubordonare a statului și nerespectarea cerințelor Comisiei, aceasta din urmă are dreptul de a introduce o cerere la Curte pentru neîndeplinirea obligațiilor care decurg din aderența la UE.

În ceea ce privește procedura de atragere a statelor membre UE, aceasta constă în două etape: 1) procedura administrativă este o etapă obligatorie; 2) procedura judiciară este un pas opțional, deoarece cererea este trimisă Curții în cazul în care țara nu a respectat instrucțiunile Comisiei Europene.

Procedura administrativă se desfășoară în etape. În primul rând, începe o procedură informală (confidențială), care nu este prevăzută de Tratatul UE.

Comisia primește informații despre încălcarea de către stat a legislației UE de la alte entități ale UE (state, persoane juridice și persoane fizice etc.) sau pe baza propriilor inspecții. Orice persoană interesată, chiar și străină, poate depune la Comisie o plângere împotriva infractorului.

Pe baza practicii, s-au făcut următoarele concluzii: Curtea UE recunoaște persoanelor fizice posibilitatea de a-și exercita drepturile pe baza legislației UE și de a solicita despăgubiri pentru prejudiciile rezultate din încălcarea ilegală a statului a dreptului uniunii. Curtea a formulat, de asemenea, principiul responsabilității statelor pentru nerespectarea directivelor UE.

Asigurarea respectării normelor legale prevăzute de legea Uniunii Europene și stabilirea instituției de responsabilitate pentru executarea necorespunzătoare a acestora de către un astfel de subiect ca stat este o sarcină foarte importantă pentru o Europă unită.

Astfel, Uniunea Europeană este una dintre organizațiile regionale internaționale care funcționează cu succes și care se dezvoltă dinamic, având specific semnificativ atât în plan instituțional, cât și de natură politică și juridică.

Combinăția de elemente și principii ale legislației interetnice și supranaționale și complexitatea structurii interne a Uniunii Europene determină originalitatea dreptului European. [4]

Într-adevăr, vorbind despre structura normativă a dreptului Uniunii Europene, este dificil să nu observăm că acest sistem juridic combină atât surse juridice internaționale, cât și surse care sunt formate în mod autonom de instituțiile Uniunii Europene.

Se pare că originalitatea specificată a legislației Uniunii Europene este în mare măsură determinată de însăși originalitatea naturii lor juridice.

Încă de la înființare, în cadrul Comunităților Europene (și acum al Uniunii în ansamblu), funcționează organe de justiție supranațională, care exercită puterea judiciară în numele lor și dezvoltă, de asemenea, noi norme juridice - jurisprudența UE. În conformitate cu principiul statului de drept, instanțele Uniunii sunt un sistem separat de autorități publice, independente în activitățile lor de alte instituții ale UE, precum și de statele membre.

În totalitatea lor, organele de justiție ale UE acționează ca un sistem judiciar unic, care constă din mai multe legături legate între ele prin relații ierarhice: Curtea de Justiție a Uniunii Europene - cel mai înalt nivel al sistemului judiciar; Tribunalul; Tribunalele specializate (camerele judiciare), care iau în considerare anumite categorii de litigii (crearea lor a fost prevăzută de Tratatul de la Nisa din 2001 și este în prezent consacrată la articolul 257 din Tratatul privind funcționarea UE).

În prezent, Tribunalul (Camera de Justiție) pentru funcția publică a fost înființat (din 2005) și funcționează. În plus, este planificată crearea unei camere judiciare pentru litigii în domeniul proprietății industriale, precum și a altor camere judiciare specializate. Scopul creării de camere judiciare este de a elibera Curtea și Tribunalul UE, care în ultimii ani au fost literalmente „copleșite” de dosare.

Deciziile instanțelor pot fi atacate la Tribunal, iar deciziile Tribunalului la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. La rândul său, deciziile sale sunt obligatorii necondiționat pentru toate statele, instituțiile, persoanele fizice și persoanele juridice ale UE. Nu pot face apel sau protest la nicio altă autoritate. [5, 8]

Toate tipurile de cauze examinate de instanțele UE sunt de obicei împărțite în cazuri de jurisdicție directă și indirectă.

Principalele tipuri de creanțe considerate de instanțele UE aflate sub jurisdicție directă sunt: 1) cereri pentru acțiuni în apel și decizii ale organelor și funcționarilor UE (cereri de anulare (cu privire la legalitate) - Art. 263 din Tratatul privind funcționarea UE; cereri de inacțiune - articolele 265, 266 din Tratatul privind funcționarea UE; cereri de prejudiciu - articolele 268, 340 din Tratatul privind funcționarea UE; pretinde a contesta

sanțiunile UE - articolul 261 din Tratatul privind funcționarea UE); 2) litigiile dintre statele membre (art. 259 din Tratatul privind funcționarea UE); 3) creanțe împotriva instituțiilor UE și BCE, care sunt depuse de persoane fizice și juridice (examine de Tribunal); 4) conflicte de muncă (conflicte între funcționarii publici ai UE și organele competente ale UE - Art. 270 din Tratatul UE) - acum este competența Tribunalului (Camera de Justiție) pentru funcția publică; 5) litigii civile (Curtea acționează ca un arbitraj comercial) - Art. 272 Tratatul privind funcționarea UE; 6) revocarea din funcție a funcționarilor Uniunii; 7) controlul preliminar al acordurilor internaționale neacordate ale Uniunii Europene. [2, 4, 8]

În ceea ce privește jurisdicția indirectă, aici un loc important îl ocupă așa-numita procedură prejudiciară. Esența sa este următoarea. Atunci când se analizează cererea principală depusă la o instanță națională, se pune adesea întrebarea cu privire la interpretarea corectă și validitatea normelor sau actelor de drept ale UE care trebuie aplicate în acest caz. Autoritățile judiciare din statele membre nu au dreptul să stabilească ele însele valabilitatea acestor acte sau să le ofere propria lor interpretare. În toate cazurile în care decizia privind cererea principală în fața instanței naționale depinde de răspunsul la aceste întrebări, devine necesară inițierea unei proceduri prejudiciabile. În acest caz, instanța națională suspendă procedurile în curs și se adresează Curții (sau Tribunalului) UE (articolul 267 din Tratatul privind funcționarea UE). [5]

În practică, procedura prejudiciară a jucat un rol extrem de important în dezvoltarea integrării europene și a dreptului european. De fapt, procedura prejudiciabilă nu este doar una dintre multele, ci și cea mai importantă zonă de competență a Curții UE (precum și a Tribunalului), în plus, atât în termeni „calitativi”, cât și cantitativi - deciziile prejudiciabile constituie majoritatea covârșitoare a numărului total de decizii ale Curții UE și Tribunalului.

Datorită acestei proceduri, Curtea UE a confirmat caracterul independent și distinct al sistemului juridic al UE, a formulat principiile de bază ale dreptului UE și calificările acestuia, a clarificat condițiile și limitele de aplicare a dreptului UE, relația sa cu dreptul național al statelor membre și dreptul internațional. Destul de des, datorită practicii Curții de Justiție a UE, au fost completate lacune semnificative în dreptul UE, iar principiile și

dispozițiile formulate de aceasta au fost consacrate în actele constitutive ulterioare.

Totuși, există o legătură clară între eficacitatea dreptului internațional, normele sale și instituția responsabilității, care constă în faptul că instituția responsabilității îndeplinește o funcție corectivă în mecanismul reglementării juridice internaționale.

Importanța responsabilității internaționale a fost subliniată în repetate rânduri de Adunarea Generală a ONU, care a recomandat Comisiei de drept internațional (ILC), ca prioritate, să continue să lucreze la proiectele de articole privind responsabilitatea statului¹⁸³. Abia în 2001, ILC a adoptat proiectul de articole și l-a înaintat Adunării Generale a ONU, care, la rândul său, a adoptat o rezoluție la 12 decembrie 2001, care, ca anexă, conține un document care stabilește „responsabilitatea statelor pentru actele ilegale internaționale”. [3]

Importanța responsabilității internaționale a fost subliniată în repetate rânduri de Adunarea Generală a ONU. La recomandările sale, Comisia de Drept Internațional (ILC) a adoptat în 2001 Proiectul „privind responsabilitatea statelor pentru respectarea acordurilor internaționale”, precum și Adunarea Generală a ONU - un document care stabilește „responsabilitatea statelor pentru fapte ilicite internaționale”. În același timp, Federația Rusă a propus dezvoltarea unei convenții speciale ca „bază universală a dreptului internațional public”. [4]

În literatura juridică, se fac propuneri și cu privire la formarea unei ramuri speciale a dreptului internațional - legea responsabilității internaționale, care ar determina consecințele juridice ale actelor internaționale - ilegale și daune din activități care nu sunt interzise de dreptul internațional [2, 4], precum și funcțiile instituției de responsabilitate în mecanismul reglementării juridice internaționale.

Fără existența unei astfel de instituții, este dificil să ne imaginăm o reglementare juridică eficientă. Acest lucru este pe deplin realizat de țările Uniunii Europene, care au prevăzut măsuri specifice și, așa cum a demonstrat practica, măsuri eficiente pentru a evita multe inconveniente și costuri care însoțesc procedurile de punere în aplicare a legii internaționale și pericolul dezactivării tratatelor internaționale atunci când acestea sunt ratificate în parlamentele naționale.

În același timp, atât în dreptul internațional, cât și în cel european, nu există niciun act care

să codifice instituția responsabilității. Și numai în ultimii ani, datorită cercetărilor avocaților europeni. Curtea UE a depășit înțelegerea „clasică” a răspunderii, recunoscând legitimitatea existenței atât a răspunderii necontractuale, cât și a dreptului la despăgubiri pentru daunele aduse persoanelor.

Instituția de responsabilitate în dreptul european ocupă un loc proeminent în asigurarea punerii în aplicare a normelor sale. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că, la fel ca în dreptul internațional, în dreptul european nu există niciun act care să codifice această instituție. Vidul juridic în această materie, creat de tăcerea tratatelor fondatoare, a început să fie umplut treptat ca urmare a activităților organului judiciar al UE și datorită cercetărilor avocaților europeni. La un moment dat, Curtea de Justiție a UE a depășit înțelegerea „clasică” a răspunderii, recunoscând nu doar legitimitatea existenței răspunderii necontractuale, ci și acordând dreptul de a solicita despăgubiri pentru daune persoanelor.

Conform principiului cooperării de bună credință (articolul 10 DES), statele membre UE sunt, în primul rând, responsabile de îndeplinirea obligațiilor care decurg din aderarea la UE. În al doilea rând, sunt obligați să faciliteze îndeplinirea sarcinilor UE prin toate mijloacele disponibile și, în al treilea rând, trebuie să se abțină de la orice lucru care ar putea pune în pericol punerea în aplicare a obiectivelor UE stabilite în tratate. Loialitatea față de UE impune statelor membre obligația de a pune în aplicare în timp util și în mod corespunzător legislația UE adresată acestora. În caz contrar, „contravenienții” pot fi supuși unor proceduri adecvate, care vizează în general executarea legii europene. Doar statele membre sau instituțiile UE pot fi considerate responsabile pentru încălcările legislației UE. Indivizii pot purta doar responsabilitate indirectă, adică impuse de autoritățile naționale (instanțele judecătorești). În același timp, persoanele fizice au dreptul să depună o cerere împotriva statului, care a încălcat drepturile care decurg din prevederile dreptului european. Având în vedere această particularitate, oamenii de știință observă că principala caracteristică a responsabilității în dreptul european constă în apropierea de instituția răspunderii civile.

Pentru prima dată, într-o formă clară și fără echivoc, principiul responsabilității statului pentru daunele cauzate persoanelor ca urmare a în-

călcării dreptului comunitar a fost recunoscut de Curtea de Justiție a UE în cazul Francovich în 1991. Decizia în acest caz, deja în primele comentarii, a fost numită unul dintre cazurile „senzaționale”, situându-se la egalitate cu cazuri atât de cunoscute precum „Van Gend en Loos” și „Costa v. ENEL”. Doctrina occidentală acordă o atenție considerabilă analizei sale.[8]

În general, semnificația acestei decizii constă în faptul că Curtea de Justiție a UE a formulat principiul responsabilității statelor membre pentru nerespectarea directivelor. Trebuie remarcat faptul că au existat deja condițiile prealabile pentru apariția unui nou principiu al dreptului comunitar. Acest lucru s-a reflectat în înțelegerea tratată de către Curtea de Justiție a UE a necesității unei structuri mai eficiente în problema răspunderii care nu este prevăzută în tratatele fondatoare.

În prezent, conform principiului cooperării de bună credință (articolul 10 din Tratatul UE), statele membre UE sunt, în primul rând, responsabile de îndeplinirea obligațiilor care decurg din apartenența la uniune. În al doilea rând, sunt obligați să contribuie la îndeplinirea sarcinilor UE prin toate mijloacele disponibile. În al treilea rând, aceștia trebuie să se abțină de la orice lucru care ar putea pune în pericol realizarea obiectivelor Uniunii Europene și, în consecință, să pună în aplicare în timp util și corect actele sale juridice. În același timp, numai statele membre sau instituțiile UE sunt recunoscute ca fiind responsabile pentru încălcarea legislației UE. Persoanele poartă răspundere indirectă, determinată de autoritățile naționale (instanțele judecătorești), și în același timp au dreptul de a depune o cerere împotriva statului care a încălcat legislația europeană. Pentru prima dată, principiul responsabilității statului pentru daunele cauzate persoanelor a fost pus în aplicare de Curtea UE atunci când a analizat cazul „Francovich” în 1991. [4]

Decizia cu privire la aceasta, deja în primele comentarii, a fost recunoscută ca fiind una „senzațională”, situându-se la egalitate cu cazuri cunoscute precum „Van Gend en Loos” și „Costa v. Enel”... [5] În această considerație, Curtea UE a formulat principiul responsabilității statelor pentru nerespectarea directivelor Uniunii. Concluzia Curții în hotărârea din cauza „Francovich” a fost următoarea. În ciuda faptului că Tratatul UE nu conține nicio mențiune a responsabilității statului pentru consecințele faptelor ilegale (normele articolului 215 se referă doar la responsabilitatea UE

și a angajaților săi), sa considerat necesară includerea responsabilității necontractuale în conformitate cu legislația Uniunii Europene.

Ordinea juridică a UE se integrează treptat cu sistemele juridice ale statelor membre. Instanțele naționale sunt obligate să aplice regulile sale. Subiectul său este nu numai statele membre, ci și cetățenii lor. Acesta servește drept bază pentru drepturile și obligațiile indivizilor.

Pentru a spori eficacitatea protecției judiciare, Curtea UE recunoaște persoanelor fizice posibilitatea de a-și exercita drepturile pe baza legii uniunii și, în consecință, solicită despăgubiri pentru pierderile pe care persoanele le-au suferit ca urmare a încălcării de către stat a legislației UE. Responsabilitatea statului implică măsuri de protejare a drepturilor persoanelor oneste și de asigurare a eficacității legislației UE. Persoanele fizice au dreptul la despăgubiri pentru prejudiciul pe care l-au suferit atunci când: 1) atunci când norma de drept european este destinată să le înzestreze cu drepturi; 2) când încălcarea este suficient de tipică; 3) atunci când există o legătură directă între această încălcare și prejudiciul cauzat persoanelor. În același timp, Curtea UE a subliniat că, dacă normele dreptului intern privind răspunderea sunt mai favorabile, atunci acestea sunt aplicate și nu stabilite de Curtea de Justiție a UE.

Sușinem opinia că structura judiciară a responsabilității statului pentru încălcarea dreptului UE are un caracter civilistic pronunțat și, într-adevăr, abordează instituția de drept civil de răspundere pentru despăgubiri pentru daune. Natura civilă a răspunderii este evidentă, întrucât Curtea (precum și instanța națională în virtutea obligației de a aplica drepturile private ale UE) poate atribui răspunderea pentru daune unei persoane private nu numai statului, ci și guvernului provincial complet și chiar companiilor.

De exemplu, Curtea Supremă a Austriei (în apel a trebuit să soluționeze problema despăgubirii pentru daunele cauzate unei persoane private în cazul în care legea provincială (din regiunea Tirolului) nu a respectat legislația UE. Curtea Supremă a recunoscut că despăgubirea pentru daunele cauzate unei persoane prin măsurile luate în încălcarea legislației UE nu este neapărat efectuată doar de centrul federal. Autoritatea reprezentativă care a comis încălcarea este, în general, răspunzătoare în conformitate cu „criteriile de gestionare și consecințele legale”.

Un alt exemplu: Irlanda în conformitate cu

a doua directivă 85/5 a Consiliului privind asigurările de transport din 30.12.1983 “Cu privire la apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la asigurarea împotriva răspunderii civile în ceea ce privește utilizarea autoturismelor” [6], care a prevăzut încheierea de acorduri cu inculpații - unele companii de asigurări de stat, pentru a acoperi toate relațiile de despăgubire pentru daune cauzate de vehicule neidentificate, în cazurile în care șoferul contravenient nu poate fi identificat.

Cu toate acestea, în opinia noastră, învinovățirea companiei și a autorităților provinciale pentru daune ar trebui să fie mai degrabă o excepție decât o regulă. Practic, pentru daunele cauzate de neaplicare, precum și pentru aplicarea greșită a legislației UE, statele membre ar trebui să răspundă de către Curte.

Obligația de a compensa daunele este comună tuturor drepturilor UE. Dar trebuie admis că majoritatea acestor cazuri apar în legătură cu directivele neimplementate sau insuficient implementate, atunci când prevederile lor nu conțin cerințele necesare acțiunii lor directe, așa cum a fost cazul în cazurile „Froncovich” și „Miret Wagner”, sau când conțineau astfel de detalii, dar se ocupau doar de „relații orizontale” (ca în cazurile „Faccini Dori” și „El Corte Ingles vC Blazguez”). [7]

Obligația de a compensa daunele este generală în raport cu orice regulă a dreptului comunitar, dar trebuie să se recunoască faptul că majoritatea acestor cazuri apar în legătură cu directive neimplementate sau insuficient implementate, atunci când dispozițiile lor nu conțin detaliile necesare acțiunii lor directe, așa cum a fost cazul în cazurile „Froncovich” și „Miret Wagner”, sau când conțin detaliile menționate mai sus, dar vorbesc despre o „relație orizontală” ca în cazurile „Faccini Dori” și „El Corte Ingles v. S. Blazguez”. [7]

Singurul remediu pe care îl are o persoană privată pentru a-și impune drepturile atunci când o directivă nu are efect direct sau se aplică relațiilor dintre persoane private este de a obține despăgubiri pentru daunele cauzate de nerespectare.

Condiții prealabile pentru responsabilitatea statelor membre pentru neafișarea directivei lor. Necesitatea stabilirii condițiilor care sunt suficiente pentru apariția răspunderii statului este de înțeles, având în vedere diferențele care există în regimurile de răspundere ale diferitelor state membre. În special, majoritatea dintre ei

nu are instituția responsabilității statului pentru acțiunile sau inacțiunea legiuitorului. Dacă aceste condiții sunt lăsate la dispoziția sistemelor juridice naționale, aceasta poate face din dreptul de a repara o iluzie.

Nerespectarea reglementărilor legale ale UE este costisitoare pentru statele membre ale UE. De exemplu, potrivit Oficiului Federal German de Monitorizare, în 2004 Germania a fost obligată să plătească aproximativ 100 de milioane euro pentru punerea în aplicare incompletă a directivei UE. Conform aceluiași date, 4 mii de cetățeni germani au primit 6 milioane de euro din fonduri publice pentru punerea în aplicare târzie a Directivei UE privind vacanțele organizate.

Astfel, normele de responsabilitate din dreptul european servesc ca unul dintre instrumentele eficiente pentru punerea în aplicare de către statele membre a normelor dreptului UE, oferind posibilitatea de a aplica sancțiuni și alte măsuri coercitive.

În jurisprudența UE, există cazuri în care responsabilitatea pentru neimplementarea sau implementarea tardivă a actelor juridice ale UE este aplicată de către Curtea UE nu statului în ansamblu, ci unei regiuni sau unei organizații separate. Aceasta mărturisește extinderea gamei de mijloace de influențare a statelor pentru punerea în aplicare a dreptului european. Persoanele fizice au dreptul să facă apel împotriva acțiunilor sau omisiunilor statului lor care încalcă prescripțiile actelor juridice ale UE, ceea ce înseamnă posibilitatea influenței asupra punerii în aplicare a dreptului UE de către persoane fizice.

Bibliografie

1. Ahmed Tawhida, Butler Israel de Jesús, The European Union and Human Rights: An International Law Perspective, *European Journal of International Law*, Volume 17, Issue 4, 1 September 2006, Pages 771–801, <https://doi.org/10.1093/ejil/chl029>
2. DAUKŠIENĖ, Inga, GRIGONIS, Simas, Accession of the EU to the ECHR: Issues of the correspondent mechanism, <https://doi.org/10.1016/j.icj.2016.01.001>
3. European Labour Law Network (ELLN), Regulating the employment relationship in Europe: A guide to Recommendation nr. 198, March 2013 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_dialogue/@dialogue/documents/publication/wcms_209280.pdf
4. GUILD, Elspeth, MORENO-LAX, Violeta,

Current Challenges regarding the International Refugee Law, with focus on EU Policies and EU Co-operation with UNHCR, No. 59 / September 2013, ISBN 978-94-6138-348-8, <https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2013/09/LSE%20No%2059%20International%20Refugee%20Law.pdf>

5. The EU competence and duty to regulate corporate responsibility to respect Human Rights through mandatory Human Rights Due Diligence, ECCJ BRIEFING, https://media.business-humanrights.org/media/documents/files/documents/Brief_The_EU_competence_and_duty_to_legislate_BLayout.pdf

6. UNHR, the European Union and internatio-

nal human rights law, https://europe.ohchr.org/Documents/Publications/EU_and_International_Law.pdf

7. ЧУВАЛЬСКАЯ, Инга. Ответственность государств по праву Европейского Союза, <http://www.dslib.net/pravo-evropy/otvetstvennost-gosudarstv-po-pravu-evropejskogo-sojuza.html>

8. ШИНКАРЕЦКАЯ, Г. Г. Европейский Союз и европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод, http://alrf.msk.ru/evropeyskiy_soyuz_i_evropeyskaya_konvenciya_o_zaschite_prav_chelov